

DEVELOPMENT OF THE UZBEK PEOPLE

Botirbekova Khurshida Mamatkulovna
teacher of history at Guliston district
vocational school of Syrdarya region

Abstract: The article provides information about where the Uzbek people live, their language, religion, where they are, what they do, and when they were founded.

Key words: Uzbek, Turkish, Movarounnahr, Sughd, tribe, modernization, anthropological, socialist, assimilation, consolidation.

O'ZBEK XALQINING RIVOJLANISHI

Sirdaryo viloyati Guliston tuman
kasb hunar maktabining tarix fani o'qituvchisi
Botirbekova Xurshida Mamatqulovna

Annotatsiya: Maqolada o'zbek xalqining qayerlarda yashashi, tili, dini, qayerliklarni o'z ichiga olishi, nima bilan shug'ullanishi, qachon tashkil topganligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek, turk, Movarounnahr, sug'd, urug', modernizatsiya, antropologik, sotsialistik, assimilyatsiya, konsolidatsiya.

O'zbeklar — turk urug'lari siyosiy birlashmasi-ulusi, o'zbek ulusi, O'zbekiston Respublikasi aholisining asosiy qismini tashkil etadi. O'zbeklar nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyodagi eng ko'p sonli xalqdir. O'zbekistonda (30 million), Tojikistonda (1,700 mingdan ko'proq), Qirg'izistonda (1 million kishi), Qozog'istonda (600 mingdan ko'proq), Turkmanistonda (900 mingdan ko'proq) kishi yashaydi. Bundan tashqari, Afg'onistonda (3 million kishi), Rossiyada (300

ming kishi), Saudiya Arabistonida (550—600 ming kishi), Xitoyda (15 ming kishi, 2010-yil), Turkiya, Olmoniya, AQShda ham o‘zbeklar yashaydi. O‘zbeklar o‘zbek tilida so‘zlashadilar. Dini — sunniy musulmonlar.

O‘zbeklar O‘rta Osiyoning markaziy viloyatlari — Movarounnahrda, Xorazmda, qisman Sharqiy Turkistonning g‘arbiy mintaqalarida shakllangan. O‘zbek xalqining asosini hozirgi O‘zbekiston hududida qadimdan o‘troq yashab, sug‘orma dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug‘ullanib kelgan mahalliy sug‘diylar, baqtriyaliklar, xorazmiylar, farg‘onaliklar, ko‘chmanchi va sakmassaget kabi qadimgi sharqiy eroniy tillarida so‘zlashuvchi guruhlar va har xil turkiy urug‘lar tashkil etgan. Shuningdek, miloddan avvalgi II asrdan boshlab avvalgi Janubiy Sibir, Oltoy, Yettisuv, Sharqiy Turkiston hamda Volga va Ural daryosi bo‘ylaridan turli davrlarda Movarounnahrda kirib kelgan turkiy qabilalar ham o‘zbeklar etnik tarixida ishtirok etganligi tarixdan ma’lum.

Keyingi yillarda O‘zbekiston hududida olib borilgan arxeologik va antropologik tadqiqotlar natijasida Amudaryo va Sirdaryo oralig‘ida so‘nggi jez davridayoq yuqorida nomlari zikr etilgan qabila va elatlarning etnik jihatdan dastlabki aralashuvi sodir bo‘lganligi va assimilyatsiya jarayoni natijasida antik davrga kelib, o‘troq hayotga moslashgan turkiy hududiy maydon tarkib topganligi hamda o‘zbek xalqiga xos antropologik tipning makon va zamoni aniqlangan.

Ma’lumki, miloddan avvalgi 3-asrda Sirdaryoning o‘rta oqimida turkiy va sug‘diylar ittifoqi asosida Qang‘ davlati tashkil topgan edi. Qang‘ davlati davrida Movarounnahr va unga tutash mintaqalardagi xalqlarning iqtisodiy siyosiy va etnomadaniy aloqalarining tobora rivojlanib borishi natijasida turkiy tilli etnoslar ustuvorlik qilib, o‘ziga xos uyg‘unlashgan madaniyat shakllandi. Arxeologik asarlarda bu madaniyat Qovunchi madaniyati nomini olgan. Antropolog olimlarning ta’kidlashlaricha aynan shu davrlarga kelib, O‘rta Osiyo ikki daryo oralig‘i antropologik tipi (qiyofasi) to‘liq shakllangan.

O‘zbeklar etnogenezida qatnashgan navbatdagi etnik komponentlar kushonlar hamda milodiy 4—5-asrlarda O‘rta Osiyoning markaziy viloyatlariga Oltoydan va

Sharqiy Turkistondan siljigan xioniylar, kidariylar va eftaliylardir. Kidariylar tarkibida turkiy qatlam boʻlgan. Shuningdek, oʻzbeklar etnogeneziga faol taʼsir oʻtkazgan turkiy etnik komponentlar asosan Turk xoqonligi (6—8-asrlar) davrida Oʻrta Osiyoning markaziy mintaqalari (Toshkent, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo vohalari, Fargʻona vodiysi) va Xorazmga kelib joylashib, maʼlum bir tarixiy davr mobaynida, bu etnik komponentning aksariyat qismi oʻtroqlashdi. Turk xoqonligi davrida kirib kelgan turkiy komponentlar va mahalliy aholi oʻrtasidagi etnik madaniy munosabatlarning rivoji hududdagi etnik jarayonlar taraqqiyotiga katta taʼsir oʻtkazdi. Ushbu turkiy qatlam madaniy yutuqlarining mahalliy madaniy xoʻjalik anʼanalari bilan jadal uygʻunlashuvi yuz berdi. Bu davr turkiy-sugʻdiy simbiozni hal qiluvchi bosqichlaridan biri boʻlgan.

Tarixiy manbalarda keltirilgan 92 oʻzbek urugʻlari nafaqat Oʻzbekiston hududida, balki butun Oʻrta Osiyo hududlarida tarqalgan. Bu 92 oʻzbek urugʻlariga moʻgʻullar istilosidan oldingi va istilo davrida hamda shayboniylar davrida kelgan etnik guruhlar ham kiradi. Shuningdek, Oʻrta Osiyoda qadimdan yashab kelayotgan chigʻil, yagʻmo, usun, tuxsi, xalach va boshqalar turkiy etnik guruhlar ham 92 oʻzbek elati tarkibiga kirgan.

Tarixchi M.Vaxobovning taʼkidlashicha, oʻzbeklar millat sifatida 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida, yaʼni kapitalistik munosabatlarning mintaqaga kirib borishi bilan shakllana boshlagan.

19-asrning ikkinchi yarmida oʻzbek millatining shakllanish jarayoni boshlandi, bu modernizatsiya, jadidchilik va axborot aloqalarining kuchayishi, millat haqidagi yangi gʻoyalarning paydo boʻlishida namoyon boʻldi. Turkistonning islohotchi maʼrifatchilari jadidlar millat gʻoyasining yorqin soʻzlovchilariga aylanishdi. Jadidlarning eng koʻzga koʻringanlaridan biri Behbudiy edi. Behbudiy oʻz asarlarida turkiy til atamasini oʻzbek tilining sinonimi sifatida ishlatgan va „oʻzbek tilida Turkiston aholisining aksariyati gapiradi“ deb taʼkidlagan.

Turkchilik gʻoyalari samarqandlik jadid hoji Muin Shukrullaevga (1883—1942) taʼsir koʻrsatdi, u 20-asrning boshlarida oʻzini Turkiston turki deb xisoblagan,

„turkiy til“ va „o‘zbek tili“ atamalarini sinonim sifatida ishlatgan.

Keyinchalik mintaqada Sovet hokimiyatining o‘rnatilishi bilan O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish o‘tkazilib, 5 ta milliy respublikalar tashkil etildi. Shu bilan shakllangan elatlar taraqqiy etayotgan tarixiy makon sun‘iy ravishda bo‘lib yuborildi. Mintaqa xalqlarining assimilyatsiya, konsolidatsiya jarayonlariga jiddiy ta‘sir o‘tkazilishi va keyinchalik „sovet xalqi“ nomli yagona etnik birlikni yaratish haqidagi nazariyani amalga oshirilishi borasidagi olib borilgan siyosat ham o‘zbeklarning milliy etnik qiyofasiga, mentalitetiga raxna sola olmadi.

Diktator Iosif Stalin sotsialistik davlatlar millatlar sifatida burjua tuzumi homiyligida emas, balki Sovet hokimiyati homiyligida shakllangan deb hisoblar edi. Stalin barcha sotsialistik millatlar istisnosiz Sovet Ittifoqi davrida shakllangan deb hisoblar edi. 21-asrda sotsiolog Alisher Ilxamov Stalinning ushbu g‘oyasini qo‘llab-quvvatladi va o‘zbeklar Sovet hokimiyati davrida millat sifatida shakllanganligini ta‘kidladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yakubovskiy A.Yu., K voprosu ob etnogeneze uzbekskogo naroda. T., 1941;
2. Shaniyazov K.Sh., Ismailov X.I., Etnograficheskiye ocherki materialnoy kultury uzbekov kontsa XIX — nachala XX v., T., 1981;
3. Ahmedov B., Tarixdan saboqlar, T, 1995;
4. Shoniyozov K., O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni, T., 2001;